

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15741914>

МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ НА ПЛАСТИН ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВ

Исаев Д.Т,

Эрмаматова Рухшона Эркин кизи

Навоийский государственный горный институт

При импульсной обработке электронами поверхностный слой твердого сплава с нанесенным на него легирующим покрытием во время прохождения пучка подвергается циклическому нагреву. При быстром нагреве электронным лучом со скоростью до 10^6 К/с и последующем скоростном охлаждении объекта ($10^4 \dots 10^9$ К/с) его внешние слои охлаждаются быстрее сердцевины, поэтому в них появляются растягивающие напряжения. Сердцевина под действием более холодных слоев будет сжата. [1] При дальнейшем охлаждении наружные слои будут деформироваться мало, а сердцевина будет сокращаться, находясь под действием растягивающих напряжений и сжимая наружные слои. Весь процесс можно рассматривать как движение упругой волны от края образца к центру, а затем от центра к краю. При этом уровень внутренних растягивающих и сжимающих напряжений может достигать уровня 3.5 ГПа, что может значительно превысить реальные значения прочности сплава (1.08 - 2.18 ГПа). [2]

Отметим, что при скоростях прогрева близких к 10^6 К/с можно ожидать, что классические распределения (например Maxwell - Boltzmann) перестают работать, что приводит к полной смене картины явления. К числу таких наименее понятных процессов, которые наблюдаются при взаимодействии с поверхностью металлических материалов ионных или электронных пучков, можно отнести аномально глубокую модификацию механических и физико-химических свойств облучаемых изделий, сопровождающуюся существенными изменениями

структуры, которые усилены процессами переноса вещества, получившую название эффект дальнего действия. Характерно, что когда наблюдался указанный эффект, через исследуемый объект проходили волны напряжений, возбуждаемые при тех или иных энергетических воздействиях, в результате взаимодействия которых с дислокациями, дефектами упаковки, границами зерен и субзерен изменялись их плотность и пространственное распределение. Наблюдаемый при этом аномальный перенос вещества вероятно связан с изменением дефектной структуры материала. [3]

Если во время процесса спекания твердых сплавов структурные превращения стимулируются термодинамически, благодаря уменьшению поверхностной энергии, то в нашем случае дополнительно изменяется химический потенциал системы. Появление расплава в объеме более тугоплавких частиц приводит к резкому увеличению межфазной поверхности и возрастанию скорости реакции карбидообразования. Причем такие соединения, как TiC, NbSiHfC имеют возможность образовывать нестехиометрические структуры, диапазон нестехиометрии которых варьируется от 0.5 до 0.97. С увеличением числа углеродных вакансий ковалентная химическая связь в карбидах меняется на металлическую, что приводит к улучшению пластичности и теплопроводности керамического материала. [4]

Таким образом, перенос атомов в твердом сплаве при воздействии низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком вызван в основном перепадом температуры, а немонотонный характер профилей распределения концентрации атомов в облученном объекте вызывается градиентом давлений. Источником возбуждения волн напряжений может являться эффект термоупругости, вызванный резким расширением разогретого до высоких температур тонкого поверхностного слоя, а также импульс отдачи, обусловленный испарением материала в зоне облучения и последующим разлетом паров.

Не менее важным фактором, определяющим микроструктуру и свойства облучаемого материала, являются квазистатические термоупругие напряжения, появляющиеся в поверхностных слоях при импульсном нагреве. Эти напряжения обусловлены неоднородным нагревом, а область их действия простирается на

сотни микрон. На поверхности они могут достигать величины в несколько ГПа, то есть превысить предел текучести материала. В нашем случае, когда облучению подвергается слоистый материал (твердый сплав с нанесенным на его поверхность сплавом NbHfTi), быстрые процессы плавления и затвердевания также дают возможность образовывать необычные структуры. И хотя согласно современным представлениям наибольшее влияние на прочность твердого сплава оказывает состояние связи, изменение структуры которой зачастую приводит к разупрочнению, здесь не меньшее влияние оказывает и изменяющаяся структура карбидной фазы.

Перенос атомов в твердом сплаве при воздействии низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком вызван в основном перепадом температуры, а немонотонный характер профилей распределения концентрации атомов в облученном объекте вызывается градиентом давлений

ЛИТЕРАТУРА

1. Исаев Д.Т., Ашуров Х.Х., Уринова И.Ф., Истамова М.С. Integrated surface vacuum-plasma hardening of tools from high-alloyed quick-steel steel. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) Vol. 4, Issue 7, July - 2020, Pages: 98-99
2. Исаев Д. Т. и др. Методы различными покрытиями пластин из твердых сплавов при обработке труднообрабатываемых материалов //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS. – 2018. – С. 47-49.
3. Kizi I. M. S., Vladirovna A. E., Toshbotirovich I. D. SPECIFIC FEATURES OF THE EFFECT OF ELECTRONIC BEAMS ON HARD ALLOY //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 202-204.
4. Akhmedov, K. I., Isaev, D. T., Ashurov, K. K., & Salimjonov, K. (2020). Influence of integrated machining on the cutting capacity of fast-cutting steel R6M5. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89), 322-327.
5. Равшанов, Ж. Р., & Исаев, Д. Т. (2018). Повышения износостойкости твёрдых сплавов методом нанесение износостойких покрытий. In Инновационные научные исследования: теория, методология, практика (pp. 50-52).